

TÍTULO: BIÓPSIA LÍQUIDA NA DETECÇÃO E MONITORAMENTO DO CÂNCER DE PULMÃO: O PAPEL DO CTDNA COMO BIOMARCADOR.

DOI: 10.5281/zenodo.17738553

AUTORES: HÉMILLY THAYNAN MEIRELES DA CRUZ VIANA, JOSÉ ALESSANDRO VANDERLEI DOS SANTOS, ANA VITÓRIA FREITAS BATISTA, HENRIQUE COSTA VERAS, BIANCA LIMA DOS SANTOS, MAYZA MAROTO DO MONTE, LUANNA MARIA SOARES MESQUITA, ISAAC ALEF BARBOSA GOMES.

INTRODUÇÃO: O CÂNCER DE PULMÃO (CP) É UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE MUNDIAL, EXIGINDO DETECÇÃO PRECOCE E MONITORAMENTO TERAPÊUTICO. NESSE CONTEXTO, A BIÓPSIA LÍQUIDA SURGE COMO UMA ALTERNATIVA CAPAZ DE DETECTAR BIOMARCADORES TUMORAIS EM FLUIDOS CORPORAIS. ENTRE ESSES BIOMARCADORES, O DNA TUMORAL CIRCULANTE (CTDNA) DESTACA-SE POR REFLETIR MUTAÇÕES ESPECÍFICAS DO TUMOR, POSSIBILITANDO O RASTREAMENTO, A DETECÇÃO PRECOCE, O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO E A VIGILÂNCIA DE RECIDIVAS.

OBJETIVO: REVISAR A LITERATURA RECENTE SOBRE O USO DO CTDNA EM BIÓPSIA LÍQUIDA NO CP, COM ÊNFASE EM SUAS APLICAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS NA DETECÇÃO PRECOCE, MONITORAMENTO TERAPÊUTICO, PROGNÓSTICO E RESISTÊNCIA A TRATAMENTOS. **MÉTODOS:** FOI REALIZADA UMA REVISÃO NARRATIVA DE ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2025, EM INGLÊS E PORTUGUÊS, NAS BASES PUBMED, MEDLINE, LILACS E DOAJ. UTILIZARAM-SE OS DESCRITORES “LIQUID BIOPSY”, “CTDNA”, “LUNG CANCER”, “CANCER MONITORING” E “BIOMARKERS”. FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS QUE ABORDASSEM A APLICAÇÃO DA BIÓPSIA LÍQUIDA NO CP, COM FOCO NA DETECÇÃO PRECOCE, MONITORAMENTO TERAPÊUTICO, RESISTÊNCIA E TECNOLOGIAS LABORATORIAIS. **RESULTADOS:** O CTDNA É UM BIOMARCADOR RELEVANTE PARA IDENTIFICAR ALTERAÇÕES MOLECULARES ACIONÁVEIS, COMO MUTAÇÕES NOS GENES DE EGFR E REARRANJOS EM ALK, BEM COMO ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO, A RESPOSTA TERAPÊUTICA E A DETECÇÃO PRECOCE DE RESISTÊNCIA ÀS TERAPIAS-ALVO. TECNOLOGIAS COMO PCR DIGITAL E SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO AUMENTARAM A SENSIBILIDADE E A ESPECIFICIDADE DAS ANÁLISES. AS PRINCIPAIS VANTAGENS INCLUEM A MENOR INVASIVIDADE E A POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO CONTÍNUO. ENTRETANTO, DESAFIOS PERSISTEM, COMO BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CTDNA EM ESTÁGIOS INICIAIS DA DOENÇA, CUSTOS ELEVADOS, A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO CLÍNICA. **CONCLUSÃO:** A BIÓPSIA LÍQUIDA COM CTDNA REPRESENTA UMA INOVAÇÃO NO MANEJO DO CP, INTEGRANDO DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA E SUPORTE À MEDICINA PERSONALIZADA. AVANÇOS FUTUROS DEVEM AMPLIAR SEU USO CLÍNICO, MELHORAR TECNOLOGIAS E CONSOLIDAR PROTOCOLOS,

TORNANDO O CTDNA UM BIOMARCADOR CONFIÁVEL PARA DETECÇÃO PRECOCE E ACOMPANHAMENTO DA DOENÇA.

PALAVRAS-CHAVE: DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER, RESISTÊNCIA A DROGAS, IMUNOTERAPIA, CÂNCER PULMONAR.